

A reutilização do bagaço de malte para geração de energia

DOI: 10.5281/zenodo.17507926

Breno Rossi Celestino Machado,^a Gabriel Felizola de Soroa,^a Manoel Messias Siqueira,^a Julia Saemi F. Yasuda,^a Vitória Domenick G. R. M. Trovão,^a Mariana M. Moutinho^b e Grace F. Ghesti^{b*}

The United Nations' 2030 Agenda promotes sustainable development by integrating environmental, social, and economic aspects. In this context, biorefineries and the circular economy emerge as complementary strategies toward more sustainable production systems. Biorefineries convert biomass into energy, fuels, and high-value products, while the circular economy focuses on waste valorization and material reuse. The brewing industry, significant both economically and industrially, generates large amounts of organic waste, mainly brewer's spent grain (BSG). Although commonly used as animal feed, BSG's high organic content and lignocellulosic composition make it an excellent substrate for bioenergy production. Processes such as anaerobic digestion for biogas and alcoholic fermentation for bioethanol highlight its potential to diversify the energy matrix and reduce environmental impacts.

A Agenda 2030 da ONU promove o desenvolvimento sustentável por meio da integração das dimensões ambiental, social e econômica. Nesse contexto, as biorrefinarias e a economia circular surgem como estratégias complementares para sistemas produtivos mais sustentáveis. As biorrefinarias convertem biomassa em energia, combustíveis e produtos de alto valor agregado, enquanto a economia circular busca a valorização de resíduos e o reuso de materiais. A indústria cervejeira, de grande relevância econômica e produtiva, gera grandes volumes de resíduos orgânicos, principalmente o bagaço de malte (BSG). Embora seja tradicionalmente usado como ração animal, seu alto teor de matéria orgânica e composição lignocelulósica o tornam um substrato promissor para a produção de bioenergia. Processos como a digestão anaeróbia para biogás e a fermentação alcoólica para bioetanol reforçam seu potencial para diversificar a matriz energética e reduzir impactos ambientais.

^aUniversidade de Brasília (UnB), Campus Darcy Ribeiro, Instituto de Química (IQ/UnB).

^bUniversidade de Brasília (UnB), Campus Darcy Ribeiro, Instituto de Química (IQ/UnB), Laboratório de Bioprocessos, Materiais e Combustíveis.

*E-mail: labccerva@gmail.com

Palavras-chave: Bagaço de malte; Geração de energia; Biorrefinaria; Economia circular; Sustentabilidade.

Recebido em 20 de agosto de 2025,

Aprovado em 28 de outubro de 2025,

Publicado em 03 de novembro de 2025.

Introdução

Um dos marcos mais significativos do século XXI foi a criação da Agenda 2030 pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015. Essa agenda representa um plano global de desenvolvimento sustentável fundamentado em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que abrangem de forma integrada as dimensões social, econômica e ambiental.

Figura 1. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ONU).

Extraído da referência 9 e 12.

Fortemente associada ao avanço das biorrefinarias está a economia circular, um modelo que propõe substituir a lógica linear de produção, baseada na extração, transformação e descarte, por um sistema circular, fundamentado na redução, reutilização, reciclagem e recuperação de materiais.¹³ Essa dinâmica envolve estratégias como logística reversa e simbiose industrial, contribuindo para o uso eficiente dos recursos e a redução de impactos ambientais.

Tabela 1. Comparação de abordagens. Fonte: Autoral.

Abordagem	Principais estratégias	Aplicação
Biorrefinaria	Digestão anaeróbica, fermentação alcoólica	Biogás, bioetanol, químicos de valor agregado
Economia circular	Reuso, reciclagem, valorização de resíduos	Uso de subprodutos agrícolas e industriais

Nesse cenário, os resíduos agroindustriais, frequentemente descartados de maneira inadequada, representam um desafio ambiental e social. No entanto, sua reutilização em cadeias produtivas sustentáveis para a geração de energia ou materiais de alto valor agregado mostra-se altamente atrativa para o modelo de biorrefinaria, além de contribuir de forma efetiva para o cumprimento das metas da Agenda 2030.³¹

Uma das principais indústrias globais de alimentos e bebidas é a indústria cervejeira. De acordo com dados do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (SINDICERV), em 2023 foram produzidos mais de 15 bilhões de litros de cerveja no Brasil.⁵ Essa produção expressiva destaca a importância econômica do setor tanto no cenário nacional quanto internacional. No entanto, a atividade gera uma quantidade igualmente expressiva de resíduos, com destaque para o bagaço de malte. O bagaço de malte configura-se como um dos principais resíduos agroindustriais do mundo, em razão do grande volume gerado. Estima-se que, para cada 1.000 litros de cerveja produzidos, são gerados cerca de 250 kg de bagaço úmido, o que representa aproximadamente 3,75 milhões de toneladas por ano apenas no Brasil.¹⁹

Diante desses números expressivos, torna-se urgente a busca por alternativas de reaproveitamento desse resíduo. Embora seu uso mais comum seja na ração animal, devido ao seu alto teor de proteínas e fibras, o bagaço de malte também vem sendo empregado na produção de embalagens biodegradáveis, compostagem, substrato agrícola e até na alimentação humana, em produtos como pães, biscoitos e barras energéticas.²⁶ Contudo, um dos usos mais promissores e estratégicos do bagaço de malte está na geração de energia, atendendo à crescente demanda energética global. Através de processos biotecnológicos, é possível convertê-lo em biocombustíveis, como bioetanol e biogás, que podem ser utilizados para suprir o consumo energético tanto das próprias fábricas quanto de outros setores.

Este trabalho abordará as principais pesquisas desenvolvidas na área de produção de energia a partir do bagaço de malte, destacando os avanços científicos, as tecnologias aplicadas e as perspectivas para a valorização deste resíduo dentro do paradigma da economia circular e da sustentabilidade.

Metodologia

Os objetivos deste trabalho consistem em realizar uma análise detalhada do principal resíduo gerado durante o

processo de produção de cerveja, o bagaço de malte, abordando não apenas sua composição físico-química, mas também suas características estruturais, potencial de aproveitamento e as estimativas de produção em nível nacional e industrial. Busca-se compreender a relevância desse subproduto dentro da cadeia produtiva cervejeira e sua representatividade em termos de volume e impacto ambiental. Além disso, o trabalho tem como propósito examinar estudos e pesquisas que exploram diferentes formas de reaproveitamento do bagaço de malte voltadas à geração de energia renovável, destacando rotas tecnológicas como a produção de biogás por digestão anaeróbia, bio-óleo por pirólise, etanol de segunda geração por fermentação e carvão vegetal por processos termoquímicos.

Dessa forma, pretende-se contribuir para a discussão sobre alternativas sustentáveis de valorização de resíduos agroindustriais e diversificação da matriz energética.

Resultados e discussão

A história da produção de cerveja é fascinante e remonta a tempos antigos, com indícios que sugerem sua origem por volta de 7.000 a.C. na Mesopotâmia. No Antigo Egito, a cerveja desempenhava um papel importante na vida cotidiana, sendo consumida em grandes quantidades e associada a rituais religiosos, além de servir como forma de pagamento para trabalhadores nas construções. Por volta de 1770 a.C foi instituída a primeira lei relacionada à produção e comercialização de cerveja, o Código de Hamurabi. Essa legislação regulamentou tanto a qualidade da bebida produzida quanto a quantidade que cada indivíduo poderia adquirir diariamente, podendo ser aplicada a pena de morte para quem fraudasse a cerveja.

Durante a Idade Média, a produção de cerveja se expandiu pela Europa, especialmente sob a influência dos monges, que aperfeiçoaram as técnicas de fermentação e se tornaram os primeiros pesquisadores da bebida. Foi nesse período que o lúpulo foi introduzido, não apenas como conservante, mas também para conferir um amargor característico à cerveja. Avanços significativos ocorreram com a Revolução Industrial, incluindo a adoção de técnicas de refrigeração e pasteurização. Além disso, nesse contexto, as mulheres assumiram a responsabilidade pela produção caseira de cerveja.

No Brasil, a cerveja chegou junto com as colônias europeias. Inicialmente, as cervejas comercializadas eram importadas da Europa, mas, com o tempo, surgiu a necessidade de produção local. No entanto, a dificuldade de encontrar

malte, um dos principais ingredientes da cerveja, levou ao uso de outros grãos como alternativas, como milho, trigo e arroz. Essa substituição impactou a qualidade da bebida. As primeiras produções industriais no Brasil surgiram entre 1870 e 1880, no estado do Rio Grande do Sul.

Recentemente, a produção de cerveja artesanal tem ganhado destaque, proporcionando aos entusiastas uma ampla variedade de sabores e estilos. A cultura da cerveja artesanal se consolidou nas últimas décadas, com muitos produtores independentes inovando em receitas e técnicas. Esse crescimento é atribuído à acessibilidade do processo, que, apesar de não ser excessivamente complicado, demanda um conhecimento aprofundado e atenção meticulosa aos detalhes.

Cerveja

O Decreto nº 9902 de 2019 (de 8 de julho de 2019) define que cerveja é uma bebida alcoólica obtida pela fermentação do mosto de cevada por uma levedura cervejeira.¹⁷ A sua produção é a partir de quatro ingredientes principais: água, malte, lúpulo e levedura.

A água constitui entre 90% e 95% da composição da cerveja, sendo essencial que seja de alta qualidade, livre de cloro e contaminantes. Portanto, é fundamental garantir que a água utilizada seja tratada e monitorada quanto à sua pureza (SILVA, 2024). Geralmente, são realizadas análises para verificar se a água está livre de turbidez, que está relacionada à quantidade de partículas em suspensão. Além disso, o controle do pH é crucial, com uma faixa ideal entre 5 e 9,5. Também é importante realizar o controle microbiológico para assegurar que a água esteja livre de contaminações.¹⁵

O malte é a base da cerveja, pois serve como fonte de enzimas e fornece os açúcares fermentáveis, além de contribuir para o sabor e a cor característicos da bebida. Ele é obtido através do processo de malteação de grãos de cereais, como cevada, trigo, centeio ou aveia. Nesse processo, ocorre a germinação controlada do grão, seguida de sua secagem, que converte o amido em açúcares fermentáveis.⁷

O lúpulo desempenha um papel fundamental ao conferir amargor e aroma à cerveja, além de proporcionar estabilidade no sabor e retenção da espuma. Também oferece proteção antimicrobiana e antioxidante. O lúpulo é classificado em dois tipos: aromático e de amargor. O lúpulo aromático é geralmente adicionado no final do processo de fervura, trazendo fragrância à cerveja, enquanto o lúpulo de amargor é adicionado no início, intensificando o amargor da bebida.²⁰

A levedura é essencial no processo de fermentação, pois são microorganismos responsáveis por converter os açúcares disponíveis em álcool e gás carbônico. As leveduras são divididas em dois grupos: as de baixa fermentação, que produzem cervejas mais leves e com menor teor alcoólico, e as de alta fermentação, que resultam em cervejas mais encorpadas e com maior teor alcoólico.²⁴

Produção de Cerveja

A produção de cerveja envolve diversas etapas, que incluem moagem, mosturação, filtração, fervura, resfriamento, fermentação, maturação, pasteurização e envase.¹⁹

Inicialmente, realiza-se a moagem do malte, com o objetivo de obter partículas menores e mais homogêneas, o que facilita a extração dos açúcares fermentáveis durante a mosturação. Grãos uniformes aumentam a eficiência desse processo, mas uma moagem excessiva pode liberar compostos indesejados, como taninos e fenóis. Em seguida, o malte moído é misturado com água quente, formando o mosto. Esse processo, conhecido como mosturação, é responsável pela hidrólise dos açúcares fermentáveis presentes no malte. Durante essa etapa, enzimas convertem o amido em açúcares fermentáveis, influenciando diretamente o teor alcoólico, a cor e a estabilidade da cerveja. A filtração ocorre após a mosturação, separando o mosto do bagaço de malte, esse processo melhora a cor da cerveja, remove impurezas e sabores indesejados, além de eliminar a turbidez. Na etapa seguinte, o mosto é fervido com a adição de lúpulo, que contribui para o sabor, amargor e aroma da cerveja, o tempo e a temperatura de fervura podem influenciar o resultado final.

O lúpulo pode ser adicionado em diferentes momentos: no início para o amargor e no final para o aroma. Após a fervura, o mosto é resfriado para temperaturas entre 10 e 15 °C e levado para a fermentação. Durante a fermentação, os açúcares fermentáveis são consumidos pelas leveduras, transformando-se em álcool e dióxido de carbono, nessa etapa que define tanto o teor alcoólico quanto a textura da cerveja. O tipo de levedura utilizada, assim como a temperatura e o tempo de fermentação, impactam diretamente o produto final.

Após a fermentação, a bebida é deixada para descansar a temperaturas mais baixas por um período variável, dependendo do tipo de cerveja desejada. Essa fase de maturação aprimora o sabor, aroma e textura da bebida. Após a maturação, a mistura é filtrada para remover resíduos indesejáveis, leveduras e partículas em suspensão. Por fim, a

cerveja passa por pasteurização, eliminando microorganismos, antes de ser envasada em garrafas, latas ou barris.

Resíduos da indústria cervejeira

De acordo com dados do SINDICERV de 2023, o Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, com uma produção estimada em cerca de 15,3 bilhões de litros neste ano. No entanto, a expressiva produção deste setor industrial enfrenta desafios relacionados à gestão dos resíduos gerados. Os principais subprodutos da fabricação de cerveja incluem bagaço de malte, trub e levedura.

O bagaço de malte é o subproduto mais abundante na produção de cerveja, composto basicamente por cascas de grãos de cereais, predominantemente cevada.³ Ele é extraído durante a filtração após o processo de mosturação, sendo estimado que cerca de 250 kg de bagaço são gerados para cada 1.000 litros de cerveja produzidos. Dessa forma, a quantidade anual de bagaço de malte gerada no Brasil chega a aproximadamente 3,75 milhões de toneladas. Segundo Massardi *et al.*, esse subproduto contém cerca de 16% de celulose, 30% de hemicelulose, 20% de lignina, 21% de proteínas e outros componentes, o que permite seu reaproveitamento em diversas aplicações, como nutrição humana e animal, geração de energia por queima direta ou produção de combustíveis, confecção de materiais adsorventes para limpeza de efluentes, e extração de substâncias para bioprodutos.^{27,28}

O trub é gerado durante a coagulação de proteínas durante a cocção do mosto. Estima-se que a cada 1.000 litros de cerveja produzidos, cerca de 3 kg de trub são gerados, resultando em aproximadamente 46 mil toneladas de trub produzidas anualmente no Brasil. No entanto, há poucos estudos que investiguem o reaproveitamento desse subproduto, que, em sua maioria, é destinado à nutrição animal.²⁸

A levedura residual, responsável pela conversão de açúcares em álcool e gás carbônico durante a fermentação, pode multiplicar-se de 3 a 5 vezes. Esse subproduto é retirado durante a etapa de maturação, quando as leveduras ficam suspensas na solução. Na indústria, as leveduras são frequentemente reutilizadas para inoculação de novos tanques, embora tenham um número limitado de ciclos de reutilização. Pesquisas estão sendo realizadas para explorar o aproveitamento da levedura residual após o esgotamento de seu uso na produção de cerveja, com possíveis aplicações na nutrição animal e na área farmacêutica.²⁸

Tecnologias Atuais

Diante de dados significativos, a busca por alternativas para o reaproveitamento desse resíduo torna-se imprescindível. O gerenciamento de resíduos é crucial não apenas para a proteção do meio ambiente, mas também para a saúde pública e a sustentabilidade econômica. Isso envolve a implementação de estratégias que promovem a redução, reutilização e reciclagem, minimizando a quantidade de resíduos sem destinação adequada.

Agregar valor aos resíduos industriais representa um novo desafio. Nesse contexto, o reaproveitamento do bagaço de malte se destaca, pois é o maior resíduo gerado na produção de cerveja, um segmento que tem crescido nos últimos anos. Uma das abordagens estudadas é o uso do bagaço de malte para a geração de energia, atendendo à crescente demanda energética global. Por meio de processos biotecnológicos, é possível convertê-lo em biocombustíveis, como bioetanol e biogás, que podem ser utilizados para suprir o consumo energético tanto das próprias fábricas quanto de outros setores.

Tabela 2. Estratégias de gerenciamento de resíduos. Fonte: Autoral.

Estratégia	Objetivos	Benefícios
Redução	Diminuir a geração de resíduos	Menos impacto ambiental
Reutilização	Aproveitar resíduos em novos usos	Economia de recursos
Reciclagem	Transformar resíduos em novos produtos	Geração de valor

Biogás

A tecnologia de digestão anaeróbica, ou metanização, tem se mostrado eficaz no tratamento de resíduos agroindustriais e efluentes com composição orgânica. Esse processo contribui significativamente para a redução do volume de resíduos destinados a aterros sanitários e para a produção de energia renovável. A digestão anaeróbica é um processo biológico em que microrganismos decompõem a matéria orgânica na ausência de oxigênio, resultando na formação de biogás, composto principalmente por metano (CH₄) e dióxido de carbono (CO₂).¹⁶

O processo de digestão anaeróbica é dividido em quatro etapas principais:⁶

- **Hidrólise:** Os biopolímeros, como proteínas, lipídios e carboidratos, são quebrados em compostos mais simples, como açúcares, aminoácidos e ácidos graxos.
- **Acidogênese:** As substâncias resultantes da hidrólise são convertidas em ácidos voláteis, gás hidrogênio e dióxido de carbono pela ação de microrganismos acidogênicos. A quantidade de hidrogênio nesta fase é crucial, pois altas concentrações podem inibir a eficiência do processo.
- **Acetogênese:** Os produtos da acidogênese são transformados em ácidos acéticos, além de mais gás hidrogênio e dióxido de carbono, por microrganismos acetogênicos.
- **Metanogênese:** Na etapa final, os ácidos acéticos e o hidrogênio são convertidos em metano e dióxido de carbono por microrganismos metanogênicos. O metano gerado é o principal produto da digestão anaeróbica e pode ser utilizado como biocombustível.

Esse processo ocorre em reatores ou biodigestores sob condições controladas, e a escolha do tipo de biodigestor depende do sistema de alimentação, temperatura de operação e método de agitação. Durante a digestão anaeróbica, é essencial considerar diversas condições:¹⁴

- **Nutrientes:** Os microrganismos requerem nutrientes específicos para seu crescimento e atividade. Os nutrientes mais encontrados nos substratos são Nitrogênio, Fósforo, Enxofre, Ferro, Níquel, Cobalto e Molibdênio.
- **pH:** Os microrganismos metanogênicos são sensíveis a variações de pH, funcionando melhor entre 6 e 8.
- **Temperatura:** A temperatura afeta diretamente a atividade microbiana. Os microrganismos são classificados como psicrófilos (4 a 15 °C), mesófilos (20 a 40 °C) e termófilos (45 a 75 °C).

Mazur et al. (2023) analisaram o potencial de produção de biogás utilizando bagaço de malte em dois tratamentos: um com proporção de 1:1 em relação ao inóculo de resíduos domésticos e outro com proporção de 2:1, mantendo os processos a 33 °C.²⁹ O tratamento 1:1 apresentou a maior porcentagem de metano, atingindo 43%, enquanto o bagaço puro gerou um maior volume de metano, com 23,7%.

Polastri et al. (2023) também estudaram a produção de biogás com a mistura de inóculo e bagaço de malte, utilizando lodo anaeróbico como inóculo. Eles encontraram

rendimentos acima de 50% de metano, com temperatura controlada a 37 °C.

Caní e colaboradores investigaram o tratamento anaeróbico de bagaço de malte com dejetos bovinos e suínos, com reações realizadas na proporção de 1:1 em temperaturas variando de 35 a 55 °C.¹⁰ O melhor resultado foi obtido na digestão de bagaço com dejetos suínos a 55 °C, gerando 1012 mL de biogás para 50 g de cada substrato e 300 g de água, embora a proporção de metano não tenha sido especificada.

Endler (2021) comparou a produção de biogás a partir de celulose microcristalina e bagaço de malte, observando que o bagaço de malte apresentou uma porcentagem de metano de cerca de 45%, enquanto a celulose microcristalina alcançou aproximadamente 42%.²¹

Além da produção de biogás, a digestão anaeróbica gera um resíduo rico em nutrientes que pode ser utilizado como biofertilizante na agricultura, contribuindo para o fechamento do ciclo de nutrientes.

Bióleo e Biochar

O bagaço de malte, resíduo gerado na produção de cerveja, tem se mostrado um material promissor para a pirólise, um processo que consiste na conversão de biomassa em produtos de maior valor agregado.²²

A pirólise é um processo termoquímico que envolve o aquecimento do bagaço de malte a altas temperaturas, geralmente entre 300 °C e 700 °C, em um ambiente com ausência total ou parcial de oxigênio. Durante esse processo, a biomassa é decomposta, resultando em três principais frações:²³

- **Líquida - Bio-óleo:** Um líquido complexo que pode ser utilizado como combustível ou como matéria-prima para a produção de produtos químicos. O bio-óleo contém uma variedade de compostos orgânicos, incluindo fenóis, álcoois e ácidos, que podem ser refinados para aplicações industriais. Estudos mostram que pode ser tratado com hidrogênio para produção de diesel verde e gasolina verde.
- **Gasosa - Gás de pirólise:** Composto principalmente por gases combustíveis como metano (CH₄), hidrogênio (H₂) e monóxido de carbono (CO). Este gás pode ser utilizado para gerar energia elétrica ou térmica, sendo uma fonte potencial de energia renovável.
- **Sólido - Carvão vegetal ou biochar:** Um resíduo rico em carbono que possui alta capacidade de adsorção e pode ser

utilizado para melhorar a qualidade do solo ou como combustível.

A formação predominante dos produtos na pirólise é determinada pelas condições do processo. Em geral, processos realizados a temperaturas mais baixas e com longos tempos de residência, conhecidos como pirólises lentas, resultam em uma maior produção de produtos gasosos. Por outro lado, processos que ocorrem a temperaturas elevadas e com tempos de residência prolongados, denominado pirólise rápida, favorecem a formação de frações sólidas. Caso o objetivo seja maximizar a produção de bio-óleo, a pirólise intermediária é a mais indicada, onde tanto a temperatura quanto o tempo são mantidos em faixas moderadas.

BOREL et al. (2018) investigaram a pirólise rápida do bagaço de malte em um reator de leito de jorro. Os resultados foram promissores, com a formação de 56,5% de gás, 42,4% de bio-óleo e 1,1% de carvão. O bio-óleo produzido apresentou em sua composição hidrocarbonetos aromáticos, compostos fenólicos e nitrogenados, enquanto o carvão exibiu uma estrutura porosa.

Gonçalves et al. (2014) focaram na maximização da produção de bio-óleo e carvão, realizando reações a temperaturas variando entre 300 °C e 650 °C, sendo 500 °C a temperatura ótima. Nesse processo, foram obtidos 42% de bio-óleo, 30,7% de carvão e 27,8% de gás. O bio-óleo gerado apresentou duas fases, uma aquosa e outra orgânica, com predominância da fase aquosa. O carvão, por sua vez, mostrou uma estrutura porosa reduzida.

Zabaleta et al. (2024) avaliaram o uso do bagaço de malte na produção de biochar, analisando as variações de temperatura durante o processo de pirólise. Os carvões vegetais produzidos apresentaram um teor de carbono superior a 62% e um teor de níquel inferior a 11%, além de um pH em torno de 7, o que os torna adequados para aplicação em solos neutros e levemente alcalinos, ajudando a tamponar o pH. O carvão mais estável foi obtido a uma temperatura de 600 °C, sendo apropriado para melhorar a qualidade da água no cultivo do solo. Por outro lado, o carvão com maior retenção de carbono foi produzido a 400 °C, o que o torna adequado para aplicações de captura de carbono. n

Bioetanol

Um dos grandes marcos do século XX foi a crise do petróleo em 1973. Tal acontecimento foi o pontapé inicial para que diversos governos mundiais repensassem suas políticas

energéticas visando diminuir a dependência do petróleo e diversificar suas matrizes energéticas. No caso brasileiro, o governo federal criou o Programa Nacional do Álcool (PROALCOOL) em 1975 que tem por objetivo regular e implementar o uso de etanol anidro em mistura com a gasolina, inicialmente com 5% de álcool.²⁵

Ao longo dos anos a produção de etanol teve uma grande evolução conforme mostra a Figura 2. Isso se deve ao aumento dos limites mínimos e máximos de etanol na gasolina estabelecidos pelo Conselho Nacional de Políticas Energéticas (CNPE), o qual estabelece atualmente 18 e 27,5% como os limites inferiores e superiores respectivamente.³⁰

Grande parte da produção de etanol é decorrente do processamento do bagaço de cana de açúcar, usualmente denominado de etanol de segunda geração ou etanol celulósico, o que contribuiu para aumentar a sustentabilidade do processo de forma a alcançar a demanda nacional.

Figura 2. Evolução da produção de etanol. Extraído da referência 2.

Esse processo se dá através da conversão da celulose presente no bagaço para glicose por meio de uma hidrólise enzimática. Posteriormente, a glicose é convertida em etanol pela ação de microrganismos como a levedura *Saccharomyces cerevisiae*, a qual é amplamente usada na indústria cervejeira.¹⁸

A viabilidade econômica das biorrefinarias baseadas no bagaço de malte depende da sua composição química, baixo custo e ampla disponibilidade. Cerca de 50% do seu peso seco é composto por carboidratos, seguidos de proteínas e lipídios. Como subproduto barato e gerado em grande escala por poucas cervejarias de grande porte, o bagaço apresenta vantagens logísticas em relação à biomassa agrícola, cuja composição é mais variável e coleta mais complexa.

No entanto, a aplicação em escala industrial apresenta entraves. Primeiramente, o alto teor de umidade do bagaço dificulta seu armazenamento e transporte, sendo necessário um pré-tratamento rápido para que a matéria orgânica não seja biologicamente contaminada. Ademais, a recalcitrância da lignina é um empecilho pois dificulta o acesso dos microrganismos e reagentes químicos à celulose, limitando a sua conversão em glicose e conseqüentemente o rendimento do processo. Outro problema é que a biomassa é pouco padronizada para as cervejarias, o que eleva os já elevados custos de pré-tratamento, que são o principal problema para a viabilidade econômica do processo. Por fim, a tecnologia necessita de melhorias, principalmente para se obter organismos mais eficientes e que sejam capazes de fermentar açúcares não convencionais.⁴

Conclusão

O bagaço de malte é o subproduto mais gerado durante o processo de fabricação da cerveja. Rico em fibras, proteínas e compostos fenólicos, ele se destaca como um material valioso, embora sua composição varia conforme o tipo de cerveja e a cevada utilizada. Este resíduo, frequentemente negligenciado, possui um grande potencial para diversas aplicações, especialmente na geração de energia renovável, contribuindo para a sustentabilidade e a economia circular.

O uso desse material ajuda a reduzir a produção de resíduos na indústria cervejeira, promovendo uma produção com menores impactos ambientais. Além disso, serve para a geração de biocombustíveis, atendendo à crescente demanda energética dos últimos anos e valorizando um recurso pouco explorado. Entretanto, alguns fatores podem dificultar seu uso, como a variabilidade da matéria-prima, que depende do tipo de cerveja produzida, os custos de processamento, que exigem a implementação de novas tecnologias, e a concorrência com outras destinações, como a nutrição animal e humana.

Estudos recentes têm investigado a utilização do bagaço de malte como uma fonte de geração de energia. No entanto, a continuidade da pesquisa e do desenvolvimento é essencial para otimizar esses processos. A pirólise do bagaço de malte apresenta um potencial significativo para a produção de bio-óleo. Este bio-óleo pode ser reaproveitado na própria indústria cervejeira, aumentando a eficiência energética. Além disso, o processo de pirólise também gera carvão vegetal, que agrega valor ao resíduo. A pirólise é uma tecnologia térmica já estabelecida e amplamente utilizada em outros resíduos industriais, como pneus inservíveis. Sua aplicação ao bagaço de malte pode oferecer soluções sustentáveis para a gestão de

resíduos na indústria cervejeira. A produção de biogás a partir do bagaço de malte é um segmento promissor. Estudos indicam que o biogás gerado possui características favoráveis, podendo ser utilizado como fonte de energia renovável. A técnica de produção de biogás por decomposição é aplicada em diversos substratos da agroindústria, embora tenha maior foco em produções localizadas em zonas rurais.

A utilização do bagaço de malte para geração de energia, por meio da pirólise, da fermentação e decomposição, oferece oportunidades significativas para aumentar a sustentabilidade na indústria cervejeira. O avanço nas pesquisas nessa área é crucial para maximizar o aproveitamento desse recurso.

Conflito de interesse

Não há conflito de interesses.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao Laboratório de Bioprocessos, Materiais e Combustíveis (LMCERVA) da Universidade de Brasília pelo suporte técnico e infraestrutura. Agradecem também às agências de fomento pelo apoio financeiro.

Referências

- 1 AGUARONE, E. et al. *Biotecnologia industrial: biotecnologia na produção de alimentos*. São Paulo: Blucher, 2001. 523.
- 2 Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Disponível em: <<https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/anuario-estatistico/anuario-estatistico-brasileiro-do-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis-2024#Secao4>>. Acesso em: 29 jun. 2025.
- 3 ALIYU, S.; BALA, M. Brewer's spent grain: A review of its potentials and applications. *African Journal of Biotechnology*, 2011, **10**.
- 4 Alonso-Riaño, P.; Amândio, M. S. T.; Xavier, A. M. R. B.; Beltrán, S.; Sanz, M. T. Subcritical Water as Pretreatment Technique for Bioethanol Production

- from Brewer's Spent Grain within a Biorefinery Concept. *Polymers*, 2022, **14**.
- 5 Anuário da Cerveja 2024. Disponível em: <<https://sindicerv.com.br/2025/wp-content/uploads/2024/05/Anuario-da-cerveja-2024-referencia-2023-MAPA-versao-web.pdf>>. Acesso em: 02 jul. 2025.
- 6 ARAÚJO, A. P. C. Produção de biogás a partir de resíduos orgânicos utilizando biodigestor anaeróbico. Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017.
- 7 Barros, C. R.; Ghesti, G. F. *Malte: essência da cerveja*. Ebook - Universidade de Brasília, 2016.
- 8 BJCP. *BJCP Style Guidelines for Beer, Mead, e Cider*. 2015.
- 9 Caldeira-Pires, A.; da Luz, S.; Palma-Rojas, S.; Rodrigues, T.; Silverio, V.; Vilela, F.; Barbosa, P.; Alves, A. Sustainability of the Biorefinery Industry for Fuel Production. *Energies*, 2013, **06**.
- 10 CANI, A.; TRIPOLI, K. D.; SOARES, C. S. G. G.; ROSÁRIO, J. A.; SOARES, J. F. Produção de Biogás a Partir da Co-Digestão Anaeróbia de Dejetos Bovinos e Suínos com Bagaço de Malte. 6º Congresso Sul-Americano de Resíduos Sólidos e Sustentabilidade, Foz do Iguaçu, 2023.
- 11 CAVALEIRO, A. J. V.; ALVES, M. M. Digestão anaeróbia. *Revista de Ciência Elementar*, 2020, **08**.
- 12 Chaturvedi, T.; Torres, A.; Stephanopoulos, G.; Thomsen, M.; Schmidt, J. Developing Process Designs for Biorefineries—Definitions, Categories, and Unit Operations. *Energies*, 2020, **13**.
- 13 Corona, B.; Shen, L.; Reike, D.; Carreón, J.; Worrell, E. Towards sustainable development through the circular economy—A review and critical assessment on current circularity metrics. *Resour. Conserv. Recycl.*, 2019, **151**.
- 14 COSTA, E. S.; BARBOSA FILHO, O.; GIORDANO, G. Reatores anaeróbios de manta de lodo (UASB): uma abordagem concisa. Coletânea em Saneamento Ambiental – Série Tecnológica: Tecnologias Ambientais*, 2014, **05**.
- 15 COSTA, L. R. N. da. Avaliação do gerenciamento dos resíduos em uma cervejaria. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2024.
- 16 COSTA, S. A. da; EVARISTO, R. B. W.; SILVA, M. L. da; BRAGA, P. R. S.; GHESTI, G. F. Prospecção Tecnológica e Científica de Bioprocessos de Conversão do Bagaço de Malte com Ênfase em Compostagem e Biodigestão. *Revista Virtual de Química*, 2024, **16**.
- 17 DECRETO nº 9.902, de 8 de julho de 2019.
- 18 Agrawal, D.; Gopaliya, D.; Willoughby, N.; Khare, S. K.; Kumar, V. Recycling potential of brewer's spent grains for circular biorefineries. *Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry*. 2023, **40**.
- 19 DRAGONE, G.; MUSSATTO, S. I.; NOGUEIRA, A. D.; SILVA, J. B. de A. e. Revisão: Produção de Cerveja: Microrganismos Deteriorantes e Métodos de Detecção. *Brazilian Journal of Food Technology*, 2007, **10**.
- 20 DURELLO, R. S.; SILVA, L. M.; JR, S. B. Química do Lúpulo. *Química Nova*, 2019, **48**.
- 21 ENDLER, I. A. Avaliação da Produção de Biogás a Partir de Resíduos Sólidos Orgânicos da Indústria Cervejeira. Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, 2021.
- 22 EVARISTO, R. B. W.; COSTA, A. A.; DANTAS, P. G. B.; GHESTI, G. F. Biorefinery development based on brewers' spent grain (BSG) conversion: A forecasting technology study in the Brazilian scenario. Preprint.org, 2023.
- 23 EVARISTO, R. B. W.; FERREIRA, R.; RODRIGUES, J. P.; RODRIGUES, J. S.; GHESTI, G. F.; SILVEIRA, E. A.; COSTA, M. Multiparameter-analysis of CO₂/Steam-enhanced gasification and pyrolysis for syngas biochar production from low-cost feedstock. *Energy Conversion and Management: X*. 2021, **12**.
- 24 FIGUEIREDO, G. S. Análise de impactos ambientais ocasionados por resíduos de malte oriundos de uma cervejaria: um estudo de campo em uma empresa localizada no Norte do Brasil. Universidade de Santa Catarina, Florianópolis, 2023.

- 25 Goldemberg, J.; Coelho, S. T.; Nastari, P. M.; Lucon, O. Ethanol learning curve – the Brazilian experience. *Biomass Bioenergy*, 2004, **26**.
- 26 Jovine, K. E.; Philimon, D. N.; Godlisten, N. S. Evaluating the potential applications of brewers' spent grain in biogas generation, food and biotechnology industry: A review. *Heliyon*, 2022, **08**.
- 27 MASSARDI, M. M.; MASSINI, R. M. M.; SILVA, D. J. Caracterização Química do Bagaço de Malte e Avaliação do seu Potencial para Obtenção de Produtos de Valor Agregado. *The Journal of Engineering and Exact Sciences*, 2020, **06**.
- 28 MATHIAS, T. R. S.; MELLO, P. P. M. de; SERVULO, E. F. C. Caracterização de Resíduos Cervejeiros. XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química, Florianópolis, 2014.
- 29 MAZUR, D. L.; GUERI, M. V. D.; FURTADO, A. C.; SCHIRMER, W. N. Análise do Potencial de Geração de Biogás a Partir de Bagaço de Malte. 7º Congresso Internacional de Tecnologias para o Meio Ambiente, Bento Gonçalves, 2023.
- 30 Ministério de Minas e Energia. Disponível em: <<https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/cnpe-passa-a-ter-competencia-para-fixar-teor-de-etanol-anidro-na-gasolina>>. Acesso em: 3 jul. 2025.
- 31 Moyer, J. D.; Hedden, S. Are we on the right path to achieve the sustainable development goals?, *World Dev.*, 2020, **167**.
- 32 Ninian Prem Prashanth, P.; Aditya, V.; Soni, P.; Pradeep Kumar, G.; Rama Raju, B.; Minaxi, S.; Ranjna, S.; Vijay Kumar, T.; Vijai Kumar, G. Brewer's spent grains-based biorefineries: A critical review. *Fuel*, 2022, **317**.
- 33 Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>>. Acesso em: 03 jul. 2025.